

MASALAH LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PENGETAHUAN BAGI MASYARAKAT

M. Shalahuddin Hijratullah

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Email: 2010128210021@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Pada dasarnya lingkungan hidup merupakan satu-kesatuan dengan seluruh benda, energi, kondisi, serta makhluk hidup, tercantum di dalamnya manusia serta perilakunya. Kemudian menurut undang-undang nomor 4 tahun 1982 lingkungan hidup ialah satu-kesatuan yang terdiri dari barang, energi, kondisi, hewan, tumbuhan tercantum di dalamnya manusia serta perilakunya, yang pengaruhi keberlangsungan hidup serta kemakmuran manusia serta makhluk yang lain. Artikel ini disajikan untuk mengetahui bermacam-macam mengenai permasalahan lingkungan hidup. Studi literature yang digunakan dalam metode penyusunan artikel ini. Data diperoleh dari situs pencarian Google dan juga Google Scholar. Hasil penulisan dalam artikel ini yaitu permasalahan lingkungan hidup dapat diakibatkan berbagai kegiatan, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Dalam skala kecil, misalnya, kegiatan keluarga yang menghasilkan limbah maupun sampah dalam kehidupan rumah tangga. Limbah ini belum jadi sorotan masyarakat, spesialnya dinegara sedang berkembang karena segala keluarga menghasilkannya dan dampaknya tidak secara nyata mengusik kesehatan. Dalam skala besar, permasalahan lingkungan jadi berarti karena komponen yang menanggung akibat begitu banyak, kebalikannya pihak faktor akibat diuntungkan secara ekonomi. Kemudian biasanya masalah lingkungan disebabkan oleh peristiwa alam, pertumbuhan penduduk yang pesat, pemanfaatan sumber tenaga alam secara kelewatan, industrialisasi dan transportasi. Peristiwa alam atau kejadian yang terjadi secara alamiah, seperti gempa bumi, kemudian longsor, kemudian badai, kemudian kebakaran hutan karena petir, kemudian banjir, dan gunung meletus, dll.

Abstract

Basically the environment is a unit with all objects, energy, conditions, and living things, contained in it humans and their behavior. Then according to law number 4 of 1982, the environment is a unit consisting of goods, energy, conditions, animals, plants, including humans and their behavior, which affect the survival and prosperity of humans and other creatures. This article is presented to find out various kinds of environmental problems. Literature study used in the method of preparing this article. The data is obtained from the Google search site and also Google Scholar. The result of writing in this article is that environmental problems can occur in various activities, both on a small scale and on a large scale. On a small scale, for example, family activities that produce waste and waste in household life. This waste has not been in the public's attention, especially in developing countries because all families produce it and do not really disturb health. On a large scale, environmental problems become meaningful because the components produced are so many, the opposite party as a result benefits economically. Then usually environmental problems are caused by natural events, rapid population growth, excessive use of natural resources, industry and transportation. Natural events or events that occur naturally, such as

earthquakes, then, then storms, then forest fires due to lightning, then floods, and volcanoes erupt, etc.

Keywords: *Masalah lingkungan hidup, Lingkungan hidup*

Pendahuluan

Lingkungan hidup di Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa serta Rakyat Indonesia, ialah rahmat dari pada- Nya serta harus dibesarkan serta dilestarikan kemampuannya supaya bisa jadi sumber serta penunjang hidup untuk Bangsa serta Rakyat Indonesia dan makhluk lainnya, demi kelangsungan serta kenaikan mutu hidup itu sendiri. Lingkungan kita harus kita jaga agar generasi yang akan datang akan merasakan banyak manfaatnya (Martyanto, 2012).

Menurut Elly M. Setiadi kalau lingkungan hidup merupakan satu-kesatuan dengan seluruh benda, energi, kondisi, serta makhluk hidup, tercantum di dalamnya manusia serta perilakunya. Lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari ekosistem ataupun sistem ekologi. Kemudian menurut undang-undang nomor 4 tahun 1982 lingkungan hidup ialah satu-kesatuan yang terdiri dari barang, energi, kondisi, hewan, tumbuhan tercantum di dalamnya manusia serta perilakunya, yang pengaruhi keberlangsungan hidup serta kemakmuran manusia serta makhluk yang lain. Serta bisa dikatakan lingkungan ialah sesuatu tempat dimana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, serta mempunyai kepribadian dan juga guna yang khas dimana terpaut secara timbal balik dengan adanya makhluk hidup yang menempatinnya, paling utama manusia yang mempunyai peranan yang lebih lingkungan serta nyata (Nahrudin. 2018).

Akibat kehancuran lingkungan dalam waktu berkepanjangan hendak sering dialami oleh generasi yang bakal muncul. Tiap kehancuran serta perencanaan daerah yang tidak bisa dipulihkan kembali berarti menggerogoti dasar- dasar alamiah generasi yang bakal tiba, Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan perorangan, keluarga, warga, apalagi jadi masalah dunia. Akhir-akhir ini permasalahan kenaikan kehancuran lingkungan hidup serta ekologi manusia jadi bahan pembicaraan hangat, baik di Negara-negara maju ataupun negeri tumbuh tercantum Indonesia.

Permasalahan lingkungan hidup sesungguhnya telah terjadi sebelumnya, apalagi tanpa adanya campur tangan manusia. Kehancuran serta eksploitasi lingkungan kian sangatlah cepat sebab meningkatnya kegiatan manusia serta sifat manusia yang serakah ingin mengambil semua hasil alam dengan cara yang tidak baik. Permasalahan lingkungan tidak cuma berlangsung dinegara sedang masa perkembangan, namun pula dinegara- negara maju

(industri). Perkembangan serta kemajuan Negara- negara industri sekalian pula memunculkan permasalahan lingkungan di Negara- negara lagi berkembang sebab bahan baku buat keperluan industry tersebut sebagian dihadirkan dari Negara- negara lagi tumbuh.

Meski permasalahan lingkungan hidup bersama terjalin di negara- negara maju serta lagi tumbuh, namun ada perbandingan dalam kontrolnya. Negara maju dengan tingkatan penghasilan masyarakatnya yang besar (sejahtera ataupun pascasejahtera) membuat persyaratan yang ketat tentang baku kualitas area serta diterapkan secara tidak berubah- ubah. Tentang ini diberlakukan sebab pemerintah serta warga peduli dengan lingkungan, penghargaan hak- hak asasi manusia sangat besar, dan kemampuan teknologi untuk memproses produksi serta teknologi control akibat lingkungan (Manik, 2018).

Di Negara- negara lagi berkembang, biasanya pemerintah disibukkan dengan program pergeseran kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, permukiman kumuh, serta program- program lain buat tingkatkan pemasukan warga. Tetapi, dengan terdapatnya konvensi internasional serta masa globalisasi, Negara- negara lagi tumbuh pula dituntut menerapkan pengendalian akibat lingkungan sehingga permasalahan lingkungan hidup bisa diatasi dengan baik. Dalam artikel ini akan menanggapi penyebab berbagai permasalahan lingkungan hidup. Agar dapat mengetahui bagaimana berbagai macam permasalahan lingkungan dapat terjadi.

Metode

Studi literature yang digunakan dalam metode penyusunan artikel ini. Data diperoleh dari situ pencarian Google dan juga Google Scholar. Pada pencarian artikelnya jurnal maupun buku yaitu ada 11 yang dianggap relevan. Dengan kata kunci permasalahan lingkungan hidup.

Pembahasan

Permasalahan lingkungan hidup dapat diakibatkan berbagai kegiatan, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Dalam skala kecil, misalnya, kegiatan keluarga yang menghasilkan limbah maupun sampah dalam kehidupan rumah tangga. Limbah ini belum jadi sorotan masyarakat, spesialnya di negara sedang berkembang karena segala keluarga menghasilkannya dan dampaknya tidak secara nyata mengusik kesehatan. Dalam skala besar, permasalahan lingkungan jadi berarti karena komponen yang menanggung akibat begitu banyak, kebalikannya pihak faktor akibat diuntungkan secara ekonomi. Pada umumnya masalah lingkungan disebabkan oleh peristiwa alam, pertumbuhan penduduk yang pesat, pemanfaatan sumber tenaga alam secara kelewatan, industrialisasi dan transportasi. Permasalahan lingkungan hidup ialah permasalahan natural, ialah peristiwa- peristiwa yang

terjalin selaku bagian dari proses alami. Proses alami ini terjalin tanpa memunculkan akibat yang berarti untuk tata area itu sendiri serta bisa pulih setelah itu secara natural. Hendak namun, saat ini permasalahan area tidak lagi bisa dikatakan selaku permasalahan yang sekedar bersifat natural, sebab manusia membagikan aspek pemicu yang sangat signifikan secara variable untuk peristiwa- peristiwa lingkungan.

Kejadian alam ataupun peristiwa yang terjalin secara alami, semacam gempa bumi, longsor, kemudian badai, kemudian kebakaran hutan sebab petir, kemudian banjir, dan gunung meletus, dll. Gempa bumi menyebabkan kehancuran lingkungan hidup, didaratan ataupun lautan. Luas daerah yang rusak serta tingkatan kehancuran yang berlangsung bergantung pada dampak gempa yang dinyatakan dalam skala richter. Gempa terjadi didaratan bisa menimbulkan permukaan retak-retak, lahan alam dipegunungan longsor, kehilangan harta serta barang, kematian manusia serta hewan serta lain sebagainya. Gempa dilautan menimbulkan terganggunya kehidupan biota laut stress ataupun mati (Manik, 2018).

Badai menimbulkan gelombang laut yang beresiko untuk pelayaran serta nelayan. Badai pula mengganggu tepi laut serta permukiman penduduk di sejauh tepi laut ataupun daerah pesisir.

Gambar 1. Badai.

(Sumber Berasal dari Google)

Setelah itu petir kerap kali menyebabkan terbentuknya kebakaran hutan. Kebakaran hutan kian berat serta susah buat dipadamkan, apanila di kawasan itu ditemui batubara dibakar di dasar permukaan tanah. Pemadaman kebakaran hutan lebih banyak sukses, bila dicoba lewat hawa, namun lebih mahal buat biayanya. Pemadaman lewat darat hadapi banyak hambatan, semacam medan berat(berbukit, bergunung, jurang), tidak terdapat jalur, terbatasnya sumber air. Disamping itu petugas pemadam kebakaran bisa terjebak serta terancam nyawanya, bila terjalin pergantian arah angin.

Tidak hanya dari kerugian ekonomi dari kayu hutan, kebakaran pula menyebabkan pencemaran hawa oleh asap. Tersendat kehidupan binatang liar, serta kematian untuk binatang yang pergerakannya lambat. Kehancuran area akibat kebakaran hutan tidak cuma terjalin di daerah kebakaran itu, namun pula berakibat ke daerah diluarnya.

Gambar 2. Kebakaran hutan.

(Sumber Berasal dari Google)

Dengan lenyap ataupun rusaknya hutan, hingga aliran permukaan, erosi, serta sedimentasi hendak tingkatan, yang menyebabkan pencemaran serta pendangkalan perairan di wilayah hilir. Buat memulihkan kehancuran hutan akibat kebakaran dibutuhkan waktu 35-40 tahun.

Perkembangan penduduk yang pesat pada sesuatu daerah ataupun Negeri bisa ditentukan hendak memunculkan bermacam permasalahan area hidup. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol bisa memunculkan permasalahan dalam penyediaan lahan buat permukiman serta buat usaha, sarana pelayanan social semacam pembelajaran, rumah ibadah, kesehatan, air bersih, serta transportasi, setelah itu permasalahan sosial ekonomi serta sosial budaya yang lain. Biasanya, perkembangan penduduk yang pesat berkorelasi ataupun berkaitan erat dengan kemiskinan. Umumnya penduduk yang miskin, tidak hanya miskin secara modul, pula miskin hendak pengetahuan, teknologi serta data. Khususnya pada penduduk desa, penduduk miskin kerap melaksanakan peluluhlantahkan serta pencemaran area, antara lain diakibatkan:

1. Ketidaktahuannya hendak lingkungan yang baik.
2. Terpaksa melaksanakannya sebab kebutuhannya yang menekan merupakan pangan
3. Belum merasa butuh hendak area yang baik sebab pemenuhan kebutuhan dasarnya masih jauh dari sejahtera.

1. Tidak sanggup mempraktikkan teknologi pertanian konservasi sebab pengetahuannya terbatas serta bayaran yang relatif besar.
2. Tekanan penduduk terhadap lahan.

Buat wilayah pedesaan, perkembangan penduduk menimbulkan kenaikan luas lahan yang dibutuhkan buat areal pertanian. Kenaikan keperluan lahan ini menyebabkan terbentuknya tekanan penduduk terhadap lahan sebab luas lahan tidak meningkat (senantiasa). Akibat tekanan penduduk terhadap peluhlantakan area hidup bisa berbentuk:

1. Pemanfaatan pada lahan tidak cocok dengan keahlian lahan
2. Penggalan batu dengan cara liar
3. Penambangan liar yang dicoba penduduk, semacam penambangan timah, emas, batubara, dll.

Disamping melalui kelahiran, perkembangan penduduk dikota pula diakibatkan oleh urbanisasi serta mobilitas penduduk. Urbanisasi ialah perpindahan penduduk dari desa ke kota, yang umumnya tinggal di pinggiran kota. Penduduk urban bertujuan buat tingkatkan taraf hidupnya. Tetapi, dengan latar balik pembelajaran serta keahlian yang tidak mencukupi, kehidupan mereka kerap kian memburuk. Umumnya, penduduk urban bekerja di kota dibutuhkan keahlian tertentu sehingga bisa bekerja pada sektor jasa ataupun industri (Manik, 2018).

Gambar 3. Permukiman kumuh.

(Sumber Berasal dari Google)

Akibat dari urbanisasi, ialah berkumpulnya tenaga kerja yang kurang terampil serta timbulnya permukiman kumuh ataupun “slum” di pinggiran kota. Permukiman kumuh memunculkan bermacam permasalahan lingkungan, semacam sampah, sanitasi lingkungan,

kendala keamanan, serta permasalahan sosial yang lain.

Mobilitas penduduk menampilkan berkembangnya pembangunan serta perekonomian sesuatu kota ataupun wilayah. Kian besar mobilitas penduduk, kian pesat laju pembangunan serta perekonomian sesuatu kota ataupun wilayah. Mobilitas penduduk ialah kemudian lalangnya anggota warga dari desa kekota, antardaerah, ataupun antarkota, paling utama sebab terdapatnya pekerjaan jasa(semacam buruh bangunan) serta aktivitas perdagangan. Dalam perihal ini, penduduk tidak pindah tempat tinggal, namun pergi- pulang masing- masing hari ataupun menginap sebagian hari setelah itu kembali ketempat asalnya. Akibat negatif dari mobilitas penduduk berbentuk persaingan buat memperoleh pekerjaan, kenaikan kepadatan transportasi, serta menyusutnya kebersihan lingkungan. Yang menimbulkan polusi hawa parah.

Pemanfaatan sumber energi alam secara kelewatan ataupun kurang bijaksana hendak memunculkan bermacam permasalahan area hidup. Sepatutnya, pemanfaatan sumber energi alam dicoba dengan mencermati serta mempraktikkan aturan-aturan dalam melestarian area hidup agar tidak terjadinya kehancuran alam. Kemajuan teknologi penciptaan dalam eksploitasi ataupun penambahan batu bara, minyak bumi, besi, emas, timah, serta sumber daya yang lain, sudah menyebabkan kehancuran serta pencemaran area hidup. Eksploitasi tersebut menyebabkan terbentuknya perubahan bentang alam, meningkatnya frekuensi tanah longsor, terjadinya terowongan, kolam ataupun genangan air yang tidak dikehendaki, dan kendala terhadap kehidupan binatang liar. Pengangkutan bahan yang di eksploitasi menyebabkan kehancuran jalan serta proses lebih lanjut pula bakal mencemari tanah, air, serta udara (Manik, 2018).

Setelah itu dari aspek area hidup perairan tepi laut, terumbu karang kerap sekali di eksploitasi oleh manusia, terumbu karang ialah kekayaan laut yang sangat besar nilainya, spesialnya dalam sector pariwisata. terumbu karang berperan selaku habitat bermacam tipe ikan hias serta biota perairan yang lain. Pemecah gelombang laut, serta memperlambat arus laut. kehancuran terumbu karang antara lain diakibatkan oleh:

1. Eksploitasi oleh masyarakat

Warga kerap melaksanakan eksploitasi ataupun pembongkaran terumbu karang, yang digunakan buat bahan bangunan serta kapur, pengerasan jalur, serta souvenir. Akibat pada aktivitas ini merupakan punahnya terumbu karang serta ekosistem perairan jadi terganggu ataupun berubah.

2. Pengeboman ikan

Pengeboman ialah salah satu metode nelayan buat memperoleh ikan dalam jumlah banyak serta instan. Dengan metode ini, bukan cuma ikan yang mati namun terumbu karang pula jadi rusak ataupun mati.

Gambar 4. Terumbu karang.

(Sumber Berasal dari Google)

Pencemaran atau perusakan terhadap laut, keadaan laut yang tercemar diakibatkan oleh seorang manusia seperti contohnya minyak tertumpah ke laut, pencemaran sampah organik dilaut yang mengganggu ekosistem serta keindahan laut.

Tidak hanya aspek pemicu permasalahan lingkungan hidup semacam diatas, terdapat pula pemicu yang lain ialah sampah serta limbah bahan beresiko serta beracun. Permasalahan sampah butuh dijabarkan secara spesial sebab sebgaiian besar sampah bisa dimanfaatkan kembali serta didaur ulang.

Gambar 5. Sampah yang berada dipinggir jalan.

Sampah di definisikan selaku sesuatu barang yang tidak dipakai ataupun tidak di inginkan lagi serta wajib untuk dibuang, yang dilakukan oleh aktivitas manusia. Selain itu, sampah itu juga bisa melalui aktivitas industri, pertambangan batu, kemudian pertanian,

kemudian peternakan, kemudian perikanan, transportasi, rumah tangga, perdagangan dll.

Simpulan

Lingkungan hidup ialah satu-kesatuan dengan seluruh benda, energi, kondisi, serta makhluk hidup, tercantum didalam manusia serta perilakunya. yang pengaruhi keberlangsungan hidup serta kemakmuran manusia serta makhluk yang lain. Serta bisa dikatakan lingkungan ialah sesuatu tempat dimana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, serta mempunyai kepribadian dan juga guna yang khas dimana terpaut secara timbal balik dengan adanya makhluk hidup yang menempatinnya, paling utama manusia yang mempunyai peranan yang lebih lingkungan serta nyata.

Permasalahan lingkungan hidup ialah permasalahan natural, ialah peristiwa- peristiwa yang terjalin selaku bagian dari proses alami. Proses alami ini terjalin tanpa memunculkan akibat yang berarti untuk tata area itu sendiri serta bisa pulih setelah itu secara natural. Hendak namun, saat ini permasalahan area tidak lagi bisa dikatakan selaku permasalahan yang sekedar bersifat natural, sebab manusia membagikan aspek pemicu yang sangat signifikan secara variable untuk peristiwa- peristiwa lingkungan. Dalam permasalahan lingkungan hidup ini ada berbagai macam dari gempa, badai, pengeboman ikan, membuang sampah sembarang, kebakaran hutan karena petir. Dari artikel ini kita tau bahwa sebaiknya kita harus menjaga lingkungan kita dan tidak dihancurkan, karena sudah banyaknya kejadian yang menjadikan lingkungan kita ini menjadi hancur dan semoga masyarakat bisa sadar.

Daftar Pustaka

- Adilla, Y., Adyatma, S., & Arisanty, D. (2016). Faktor Penyebab Kerentanan Kebakaran Berdasarkan Persepsi Masyarakat di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah. *Faktor Penyebab Kerentanan Kebakaran Berdasarkan Persepsi Masyarakat Di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah*.
- Deasy, A. (2020). Studi Efektifitas Bank Sampah Sebagai Salah Satu Pendekatan dalam Pengelolaan Sampah Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Banjarmasin. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 3(5), 22-37.
- Maghfur, M. (2010). Pendidikan lingkungan hidup dan masa depan ekologi manusia. In *Forum tarbiyah* (Vol. 8, No. 1, pp. 57-71). Fakultas Tarbiyah IAIN Pekalongan.
- Manik, K. E. S. (2018). *Pengelolaan lingkungan hidup*. Kencana.
- MARTYANTO, N. (2012). *PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN BERKENAAN DENGAN PENGELOLAAN KEBUN BINATANG GEMBIRA LOKA DI KOTA YOGYAKARTA* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Mina, R. (2016). Desentralisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai alternatif menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. *Arena Hukum*, 9(2), 149-

- Nahrudin, Z. (2018). Isu-Isu Strategis Permasalahan Lingkungan Hidup.
- Purwanto, A. (2012). Pengaruh Paket Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Gaya Kognitif Terhadap Kemampuan Memecahkan Masalah Lingkungan (Studi Eksperimen Pada Jurusan Kimia, Fmipa Universitas Negeri Jakarta). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 13(1), 55-68.
- Razikin, P., Kumalawati, R., & Arisanty, D. (2017). Strategi Penanggulangan Bencana Banjir Berdasarkan Persepsi Masyarakat Di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 4(1).
- Rusdina, A. (2015). Membumikan etika lingkungan bagi upaya membudayakan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. *Jurnal Istek*, 9(2).
- Sigit, D. V., Ernawati, E., & Qibtiah, M. (2017). Hubungan pengetahuan lingkungan hidup dengan kemampuan pemecahan masalah pencemaran lingkungan pada siswa SMAN 6 Tangerang. *Biosfer: Jurnal Pendidikan Biologi*, 10(2), 1-6.